

Abdullayeva Barno Umidullo qizi,

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti,

Impuls tibbiyot instituti o'qituvchisi,

<https://orcid.org/0009-0004-6632-1226>

Abdullayevabarno789@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335635>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Boburnoma” asarining dunyo kutubxonalarida saqlanayotgan noyob qo'lyozma nusxalari o'rganiladi. Xususan, Ya.Kerr, Senkovskiy, Haydarobod va boshqa qo'lyozmalar til, mazmun, hajm, leksik birliklar va struktura jihatdan solishtirilib, tanqidiy matn tayyorlash uchun imkoniyatlar aniqlanadi. Asar tarixidagi tarjimalar va ularning qo'lyozmalar bilan aloqasi ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Boburnoma, qo'lyozmalar, Ya.Kerr nusxasi, Haydarobod nusxasi, Senkovskiy, faksimile, tarjima, tekstologiya, tanqidiy matn, nusxalar tahlili.

Аннотация. В данной статье рассматриваются уникальные рукописные копии произведения «Бабур-наме», хранящиеся в мировых библиотеках. В частности, сопоставляются версии Я. Керра, Сенковского, Хайдарабадская и другие рукописи с точки зрения языка, содержания, объема, лексических единиц и структуры, с целью выявления возможностей для подготовки критического текста. Также рассматриваются переводы произведения и их связь с рукописями.

Ключевые слова: Бабур-наме, рукописи, копия Я. Керра, Хайдарабадская копия, Сенковский, факсимиле, перевод, текстология, критический текст, анализ копий.

Abstract. This article explores rare manuscript copies of the Baburnama preserved in libraries around the world. In particular, the versions by Y. Kerr, Senkovsky, the Hyderabad manuscript, and others are compared in terms of language, content, volume, lexical units, and structure to identify opportunities for compiling a critical edition. The history of the translations and their relation to the manuscripts is also examined.

Keywords: Baburnama, manuscripts, Y. Kerr copy, Hyderabad manuscript, Senkovsky, facsimile, translation, textology, critical edition, manuscript analysis.

KIRISH

“Boburnoma” — o'zbek mumtoz nasrining durdonasi bo'lib, o'zbek, fors, ingliz, fransuz, nemis kabi tillarga tarjima qilingan. Biroq uning asl matnining mukammal ilmiy-tanqidiy nashri hali to'liq shakllanmagan. Asarning mavjud qo'lyozmalari tarixi, farqlari va ularni o'zaro qiyoslash bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Ushbu maqolada “Boburnoma”ning ayrim mavjud nusxalari qiyosan o'rganiladi.

Asli “Boburiya” nomi bilan mashhur bo'lib, keyinchalik “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Voqia-i Boburiy” va eng so'ng “Boburnoma” deb atalib ketgan bu asar Hindistonda yozilganligi va ayni zamonda birinchi bor fors tiliga tarjima qilinganligi sababidan, uning o'zbekcha nusxalari juda oz tarqalgan bo'lib, 13-14 dan oshmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mavjud nusxalarning ko'pchiligi XVII va XVIII asrlarda turli kishilar tomonidan ko'chirilgan bo'lib, ulardan aksarisi Sankt-Peterburgda, qolganlari Kalkuttada, Gagrada, Haydarobodda, Hindiston, Manchestr, London, Edinburg va boshqa joylarda saqlanadi.

Lekin bu qo'lyozmalar hozirgacha bir-biri bilan qiyos qilib o'rganilmagan, ulardagi farqlarni ko'rsatgan holda asarning **ilmiy-tanqidiy matni** xanuzgacha yaratilgan emas. Ingliz

sharqshunos olimasi Anneta Syuzan Beverij xonim va o'zbek olimi Porso Shamsiyev "Boburnoma" qo'lyozmalarini tekshirish va nashr etish sohasida tadqiqiy ishlar olib borgan bo'lsalar ham, ilmiy-tanqidiy matni tuzishga muyassar bo'la olmaganlar. Bu qo'lyozmalar haqida to'laroq ma'lumotni ingliz sharqshunosi A. Beverijning maqolalaridan olish mumkin.

Sobiq Sovet Ittifoqi kutubxonalarida "Boburnoma"ning bir necha nodir nusxalari mavjuddir. Ular Sankt-Peterburg va Moskvada saqlanadi. Bu qo'lyozmalar xajm va mazmun jihatidan bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Lekin har bir qo'lyozma ayrim afzallik va kamchiliklarga egadir. "Boburnoma" qo'lyozmalari ichida SSSR Fanlar akademiyasi Osiyo xalqlari instituti kutubxonasida saqlanayotgan, prof. Ya.Kerr Ya tomonidan 1737 yilda ko'chirilgan qo'lyozma xarakterlidir. Bu eng noyob qo'lyozmalardan biri hisoblanadi.

U qora siyoh bilan varaqning bir tomoniga yozilgan bo'lib, ikkinchi tomoni Lotin tiliga tarjima qilish uchun qoldirilgan. Ya.Kerr nusxasi A.Beverij tomonidan faksimal holda nashr etilgan. Xaydarobod nusxasiga solishtirish shuni ko'rsatadiki, Ya.Kerr nusxasi o'zining til xususiyatlari va xajmi jihatidan Xaydarobod nusxasidan qolishmaydi. Lekin Ya.Kerr nusxasining 188-betida "Boysungur mirzo o'z oldida ham ko'p mo'g'ul kishisining bo'ynig'a urdurdi" degandan keyingi tasvir varaq hoshiyasiga fors tilida yozilgan. Xaydarobod nusxasida esa bu tasvir o'zbek tilida yozilgandir. Bundan tashqari, Ya.Kerr nusxasida 1021-betdan 1084-betgacha Bobur qalamiga xos bo'lmagan tarix mavjuddir. Bunda Temur, Shoxrux, Ulug'bek, Abusand, Sulton Xusayn, Sulton Ahmad, Sulton Mahmud, Umarshayx, Bobur mirzo (Zahiriddin Bobur) va Xumoyun podshohning qisqa-qisqa tarixlari berilgan. Bu tarix shubhasiz, keyingi ko'chiruvchilar tomonidan qo'shilgan bo'lishi kerak. Bunday tarix Xaydarobod nusxasida uchramaydi.

Leningrad Davlat Universiteti, Sharq qo'lyozmalari kutubxonasida saqlanayotgan nusxa o'zining xajmi va tuzilishi jihatidan Ya.Kerr nusxasi bilan bir xildir. 331 varaqdan iborat bo'lgan bu qo'lyozma hijriy 1255 yil, sha'bon oyining 29 da (1839 yil, noyabr oyida) Mulla Fayzxon tomonidan ko'chirilgan bo'lib, u avval taraqqiyparvar sharqshunos olim Mirza Kozimbekning shaxsiy kutubxonasida saqlangan. Kozimbek o'lgach, 1871 yilda universitet kutubxonasiga topshirilgan.

Asarning oxirida "Asli nusxada tammat sana 1026 yozilmishdir" deyilgan, Ya.Kerr nusxasining oxirida esa, tammat sana 1126 deb yozilgan. Bu ikki nusxadagi 100 yil farq ko'chiruvchining tasodifiy xatosi bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki har ikki nusxani bir-biriga qiyos qilish ularga bir qo'lyozma asos bo'lganligini ko'rsatadi. Leningrad Davlat Universitetida saqlanayotgan nusxaning Ya.Kerr nusxasidan farqli tomoni shundaki, 224-betdan 277-betgacha teskari yopishtirilgan, 145-betda esa katta bir jumla tushib qolgan. "Boburnoma" qo'lyozmalari ichida Senkovskiy nusxasi ham o'zining qadimiyligi bilan diqqatga sazovordir. Bu nusxa hijriy 1121 (milodiy 1709) yilda, rajab oyining beshi, dushanba kuni mulla Abdulvahob Oxund G'ijduvoni tomonidan Buxoroda yozib tugatilgan. Bu qo'lyozma Senkovskiy tomonidan 1824 yil 4 mayda **Nazarboy Turkistoniy degan Buxorolik savdogardan sotib olingan.**

Senkovskiy nusxasi yaxshi va ochiq yozilgan, sarlavhalari qizil siyoxda bo'lib, shaharlar, joylar va ayrim voqealar nomi esa varaq hoshiyasiga yozib borilgan. Lekin sarlavhalarning katta qismi fors tilidadir. Masalan: "Dar guftor shijoati Mirza Umarshayx", "Dar zikri avlodi Mirza Umarshayx", "Julusi Sulton Bobur mirzo ba taxti Samarqand" va boshqalar.

NATIJA VA MUHOKAMA

Qo'lyozma Boburning o'g'li Xumoyun tug'ilgan yil (1508 yil) voqealarining bayoni bilan tugaydi. Nusxada Ya.Kerr nusxasining 188-betida uchragan forscha tekst tushib qolgan. Senkovskiy nusxasining boshqa qo'lyozmalardan eng muxim farqli tomoni shundaki, unda

boshqa biror nusxada uchramaydigan quyidagi kirish qismi mavjuddir: “Bism haq subhona izzu va jalol, hamdu va sibos benihoya olamning ul xudovandig‘a va koinotning parvardigorig‘a bo‘lsunkim, rui zaminni odamiylarg‘a meros buyurub va aning ustida kuno kun ellar va toyifalarni ixlos va abdon qilib, istifoi marosim, nasdaq va adolat va adoi lavozim, zabt va muhofazat uchun salotin va mulkning taboqatining ul toyifalarning ustiga tikib, alarni o‘zining himoyat va rioyat sharifasiga qo‘ydi va ul mustafo payg‘ambarg‘a behod va behisob sano va sitoyish bo‘lsunkim, jahoniylarg‘a din va sharoit berib, alarni dusroning afloq va saodatlarig‘a mushtahiq qildi. Omin” (BNS, I-bet).

Ana shu kirish qismidan keyin, boshqa qo‘lyozmalarda uchraydigan “Tangri taoloning inoyati bilan” jumla bilan asosiy qism boshlanadi. Yuqoridagi kirish qism Bobur tomonidan yozilganmi yoki ko‘chiruvchi tomonidan qo‘shilganmi buni hozircha aytish qiyin.

Sankt-Peterburgdagi Saltikov-Shchedrin nomli kutubxonada saqlanayotgan yana bir qo‘lyozma ham diqqatni o‘ziga jalb qiladi. Bu qo‘lyozmani ko‘chiruvchi shaxsning nomi hech qayerda ko‘rsatilmagan. Lekin ko‘chiruvchi kitob oxirida bu asar hijriy 1278 yil, zulhijja oyining o‘n yettisida, yakshanba kuni (1 noyabr, 1862 yil), Hoqon ibn al Hoqon hazrat Said Muhammadxonning buyrug‘iga muvofiq ko‘chirilganligini ko‘rsatadi. Bu esa asar Xivada ko‘chirilgan degan xulosani chiqarishga asos beradi.

Qo‘lyozma nastalix xati bilan chiroyli va ochiq yozilgan, sarlavxalari qizil siyohda. Sarlavxalar arab tili bilan bir qatorda uning o‘zbek tilidagi tarjimasi bilan yozilgan. Masalan: “Vaqoyini sanan ixdo va tis‘a miia, ya‘ni tarix hijrining to‘qqiz yuz dog‘i birinchi yili Vaqoye”.

Bu qo‘lyozmada Ya.Kerr 1821 Sankt-Peterburg Davlat Universiteti nusxalarida mavjud bo‘lgan qo‘shimcha tarix yo‘q. Ammo ko‘chiruvchi Bobur tiliga xos bo‘lgan bir qancha so‘zlarni yangi so‘zlar bilan almashtirgan: vale-ammo (10 bet), xili-ko‘p (2-bet), ilik-ko‘l (21 bet), ilgariroq-yaqinroq (21-bet), yerida o‘rnida (15-bet), kam obrok yerdur-suyi kamroq bo‘lur (70-bet) va boshqalar.

Bularning hammasi “Boburnoma” ko‘chiruvchisining aralashuvi natijasida ayrim leksik o‘zgarishlarga uchragan keyingi nusxalaridan biri ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi akademiyasining Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti kutubxonasida saqlanayotgan 1329-raqamli qo‘lyozma 1890-1891 yillarda yozilgan bo‘lib, u ham “Boburnoma”ning keyingi nusxalari qatoriga kiradi. Bu nusxada ham qator leksik va morfologik xarakterdagi o‘zgarishlar bordir. Shu institutda 9377 raqami ostida saqlanayotgan ikkinchi bir qo‘lyozma 1936 yilda tugallangan bo‘lib, N.I. Ilminskiy nashridan ko‘chirilgandir.

“Boburnoma” asl tekst holda birinchi marta rus sharqshunosi N.I. Ilminskiy tomonidan professor Ya.Kerr nusxasi asosida 1857 yilda Qozonda to‘la nashr etildi. 1905 yilda ingliz sharqshunosi A. Beverij “Boburnoma”ning Xaydarobod kutubxonasidan topilib, 1700 yilda ko‘chirilganligi taxmin qilingan qo‘lyozmasining faksimilesini (asl tekstini) sinkografiyada nashr etadi. Xaydarobod nusxasini ko‘chirilgan yili va ko‘chiruvchisi ma‘lum bo‘lmasa-da, asl nusxadan yoki unga yaqinroq bir nusxadan ko‘chirilganga o‘xshaydi. Bu nusxani 1700 yilda ko‘chirilgani ham taxmin qilinadi. Shunday qilib, biz “Boburnoma”ning har hil ko‘chirma nusxalaridan Qozonda ham Londonda ham nashr qilingan ikki bosma nusxasiga egamiz.

“Boburnoma”ning noma‘lum bir qo‘lyozmasidan olingan parchalar (Farg‘ona qismi) birinchi marotaba 1705 yilda Vitsen tomonidan Holland tiliga tarjima qilinib Amsterdambda bostirilgan. Unga «tatarlar mamlakatining sharqiy ham shimoliy qismining jug‘rofiy ta‘rifi deb nom berilgan. J.Leyden, V.Erskin “Boburnoma”ning eski o‘zbekcha ham forscha nusxalarini solishtirib, ingliz tiliga tarjima qilib, 1826 yili Londonda chop qilganlar. Bu

tarjima 1921 yili L.U.King tomonidan bir oz to'ldirilib Londonda qaytadan nashr qilingan. Birinchi inglizcha tarjima A.Kayzer tomonidan qisqartirilib, nemis tiliga tarjima qilingan va 1828 yilda Leypsigda chop qilingan. Pave De Kurteyl esa "Boburnoma"ni qadimgi noyob o'zbekcha qo'lyozmalardan birini 1871 yilda to'la ravishda fransuz tiliga tarjima qilib Parijda nashr qilgan.

XULOSA

"Boburnoma"ning ilmiy tanqidiy matnini yaratish uchun mavjud barcha qo'lyozmalarni jamlab, ularni qat'iy filologik metod asosida qiyosiy tahlil qilish zarur. Hozirga qadar ham sharqshunoslar, tarixchilar Qozon hamda Londonda bosilgan mazkur tekstlardan va ba'zi kutubxonalarda saqalanayotgan qo'lyozmalardan foydalanib kelmoqdalar. Bizningcha "Boburnoma"ning dunyoda ma'lum nusxalarini iloji boricha to'plab, Qozon va London bosmalarini taqqoslab, har ikkida uchraydigan ba'zi kemptiklarni to'ldirib, mukammal nashri chop qilish vaqti keldi. Bu ish nafaqat tarjimashunoslik va tekstologiya uchun, balki o'zbek adabiy merosini jahon miqyosida taqdim etish uchun ham muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qarang: London. 1900,499-475; 1902 yil. 653-659 betlar; 1905 yil, 741-762; 1906 yil, 79-93; 1907 y., 131-144; 1908 yil. 78-98; Shuningdek qarang: "Boburnoma", London. 1922, 1-b;
2. Z.M. Bobur. "Boburnoma", A.S.Beverij xonim tarjimasi, London, 1905. 38 bet.
3. LDU sharq qo'lyozmalari kutubxonasi, inventar N3814.
4. Shuni aytish kerakki, "Boburnoma"ning UzSSR FA nashriyoti tomonidan 1960 yilda nashr etilgan nusxasida Xusayn Boyqaroning shaxsiy yigitlari va ularga berilgan yerlar, undan olinadigan daromadlar haqidagi ma'lumotlar ko'chiruvchilar tomonidan qo'shilgan bo'lib, u «Boburnoma» muallifiga tegishli emasdir.
5. LDU sharq qo'lyozmalari kutubxonasi, inventar N3814.
6. *Tamma-so'ng, tamom bo'ldi, tugadi(NAL, 592-bet).
7. С. Жамолов З.М. Бобур иждодини ўрганиш тарихига оид. Ученые записки. И, Наманган -1964.
8. Бабер-наме, Анетта С. Беверидж, напечатанный для опекунов (доверенны) «И.И. Юсиб Мемориал»а) Лейден-Лондон, 1905.
9. Beveridge, A.S. Memoirs of Babur: Baburnama, London, 1905.
10. Ilminskiy, N.I. Boburnoma, Qozon, 1857.
11. Leyden, J. & Erskine, W. Memoirs of Babur, London, 1826.
12. King, L.U. The Memoirs of Babur, London, 1921.
13. De Courteille, P. Babur Nameh, Paris, 1871.
14. Shamsiyev, P. Boburshunoslik asoslari, Toshkent, 1997.
15. Qo'lyozmalar kataloglari – O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti fondlari.